

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DI PERUSAHAAN XYZ DENGAN MENGURANGI *LOT REJECTION RATE* DAN *REDUCE SORTING COST* MENGUNAKAN METODE *FISHBONE ANALYSIS*.

Surya Perdana¹, Anggi Oktaviani²

¹Universitas Indraprasta PGRI

Jl. Nangka No.58 C Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

suryaperdana.st.mm@gmail.com

²Universitas Indraprasta PGRI

Jl. Nangka No.58 C Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Anggioktaviani5@gmail.com

ABSTRAK

PT. XYZ pada lantai produksi plastik mengalami beberapa kendala diantaranya LRR tinggi dan sorting time yang tinggi sehingga biayanya tinggi. Berdasarkan penggambaran permasalahan tersebut, maka muncul upaya untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pareto chart dan metode fishbone analysis. Pareto chart digunakan untuk mengidentifikasi masalah paling dominan yang mempengaruhi peningkatan produktivitas produksi plastik. Sedangkan metode fishbone analysis digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Dari hasil analisis hingga Maret 2016 didapat solusi pertama dengan melakukan perubahan metode monitoring pada Screener, Kedua dengan mengganti Spesifikasi Inspeksi Visual ke dalam bahasa Indonesia dan dengan menyiapkan sampel batas untuk Top 5 Defective, kedua langkah tersebut dapat menurunkan LRR dan mengurangi Sorting Time. Hasil pengurangan LRR turun sekitar 45% sehingga rata-rata LRR menjadi 14% dan Sorting Time Turun sekitar 50% dari 24 hari menjadi 12 hari. Setelah bulan Maret 2016 dilakukan perbaikan kembali dengan melakukan pengurangan pada setiap item yang rusak. Khusus ditindaklanjuti dari hasil bulan Maret dengan menggunakan pareto chart, diantaranya: pengurangan serat, flash, lekukan dan gerbang pemotong yang rusak, maka LRR dan waktu penyortiran semakin berkurang. Penurunan LRR yang terjadi adalah dari 14% turun menjadi 4,50% dan penurunan Sorting Time dari 12 hari turun menjadi 5 hari.

Kata kunci : LRR, Pareto chart, Sorting Time, Fishbone Analysis

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu lini produksi banyak faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas, untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah agar produktivitas dapat kembali meningkat. PT. XYZ merupakan perusahaan yang berada di Batam, Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Perusahaan ini bergerak dibidang manufaktur dimana produk yang dihasilkan adalah *stopper*, *gasket*, *plastic ramp* dan *Hard Disc Drive*. Dalam hal ini PT. XYZ pada lantai produksi plastik mengalami beberapa kendala diantaranya LRR tinggi dan *sorting time* yang tinggi sehingga biayanya tinggi. LRR tinggi disebabkan karena banyak arus keluar yang rusak dari produksi, dimana rata-rata *Lot Rejection* pada pengamatan 3 bulan (bulan November 2015 sampai Januari 2016) adalah: 550 Lots (gambar 1), hal ini akan mempengaruhi dari arus masuk.

Gambar 1. Lot Rejection Rate pada pengamatan bulan November 2015 sampai Januari 2016
Sumber : PT. XYZ

Kendala kedua yang dihadapi PT. XYZ adalah *sorting time* yang tinggi, hal tersebut disebabkan karena banyak produk cacat yang dihasilkan (tabel 1). *Sorting time* yang tinggi menyebabkan *Wasting time* yang akhirnya menyebabkan biayanya tinggi.

Tabel 1. Sorting time pada pengamatan bulan November 2015 sampai Januari 2016

Month	Total LRR	Av Sorting CT/Lot	Tot Time (Sec)	Tot Time (Hrs)	Tot Time (Day)
Nov-15	666	2700	1798200	500	24
Dec-15	400		1080000	300	14
Jan-16	585		1579500	439	21

Sumber : PT. XYZ

Berdasarkan penggambaran permasalahan di atas, maka muncul upaya untuk menyelesaikan masalah dengan mengurangi *lot rejection rate* dan *reduce sorting cost* menggunakan *pareto chart* dan metode *fishbone analysis*. Dalam proses memperbaiki yang diharapkan dapat mengidentifikasi dan memberikan usulan perbaikan serta melakukan implementasi langsung di lapangan.

II. LANDASAN TEORI

Kualitas adalah suatu harapan yang ada pada suatu produk yang dibeli oleh konsumen atau suatu produk yang ingin dihasilkan oleh produsen. Dari kedua harapan ini keduanya bertemu. Konsumen menginginkan kualitas produk sesuai dengan keinginannya yang sama dihasilkan oleh produsen. (Syaifullloh, 2015).

Lot Rejection Rate adalah mengukur, menilai, mengontrol/sebagai indikator kualitas dari banyaknya tingkat penolakan setiap lot pada suatu produksi. Sedangkan *Cost Reduction* atau yang biasa disebut dengan pengurangan biaya merupakan strategi utama yang dilaksanakan sebagai alternatif penurunan anggaran perusahaan. *Reduce Sorting Cost* merupakan salah satu cara pengurangan biaya produksi dengan mengurangi biaya *sorting* produk jadi (quality control/pemeriksaan akhir pada produk jadi).

Analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas dalam penelitian ini menggunakan dua alat yaitu *pareto chart* dan *fishbone analysis*. *Pareto chart* digunakan untuk mengidentifikasi masalah paling dominan yang mempengaruhi peningkatan produktivitas produksi plastik.

Diagram tulang ikan atau *fishbone diagram* adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab-akibat atau *cause effect diagram*. Penemunya adalah Professor Kaoru Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni teknik kimia Universitas Tokyo, pada tahun 1943. Sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Diagram tersebut digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Dari akibat tersebut kemudian dicari beberapa kemungkinan penyebabnya (Ishikawa, 1986).

Fishbone Diagram atau *Cause and Effect Diagram* ini dipergunakan untuk :

1. Mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan
2. Mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah
3. Membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut

Why why analysis (Wedgwood, 2006) umumnya terdaftar lebih sebagai alat *lean* dari *Six Sigma* karena tidak ketat berbasis data, tetapi bisa sangat berguna. Ide sederhana adalah dengan terus bertanya "Mengapa" (biasanya lima kali) untuk memastikan bahwa akar penyebab untuk efek sepenuhnya dipahami.

Dalam praktek bisnis (perusahaan manufaktur) parameter biaya mutu umumnya mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk ketidaksesuaian mutu, perbaikan mutu, menjamin mutu (*Quality Assurance*) dan maintenance mutu. Ketidaksesuaian mutu bisa muncul dari *reject/cacat* yang dihasilkan selama proses. Sehingga semakin tinggi angka cacat maka semakin tinggi pula biaya mutunya (Asmoro, 2017).

III. METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2016 sampai dengan Juni 2016. Tempat penelitian ini berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil data produk cacat pada produksi plastik. Objek penelitian ada di lantai produksi plastik PT. XYZ, tahun 2016.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu metode yang berpusat pada pemecahan masalah yang ada dengan mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan kemudian dianalisis. *Pareto chart* digunakan untuk mengidentifikasi masalah paling dominan yang mempengaruhi peningkatan produktivitas produksi plastik. Setelah mengetahui faktor *defect* yang akan diselesaikan, digunakanlah *cause and effect diagram* (*fishbone diagram*) untuk menganalisa jenis masing-masing faktor *defect* yang terjadi (Karo, 2014). Diagram *cause and effect* (*Fishbone diagram*) atau Diagram Ishikawa bertujuan untuk membantu mengidentifikasi lokasi yang mungkin dari terjadinya masalah-masalah mutu dan lokasi pemeriksaan. Diagram ini mempresentasikan hubungan antara sebab dan akibat yang terdiri dari garis-garis dan simbol. Akibat (karakteristik kualitas) diletakkan di kanan, sedangkan sebab diletakkan di sebelah kiri (Haslindah, 2013).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lantai produksi plastik di PT. XYZ memiliki 2 shift kerja, setiap pagi diadakan *meeting* selama 15 menit. Untuk mengetahui penyebab tingginya *Lot Rejection Rate* dan tingginya *Sorting time* maka dilakukan analisis dengan metode *fishbone*.

Gambar 2. Fishbone Analysis

Sumber : data diolah

Dalam diagram *Fishbone Analysis* di atas terdapat beberapa kendala di perusahaan, yaitu:

1. Kurangnya informasi tentang LRR yang disebabkan oleh tidak adanya informasi LRR yang dibagikan kepada pegawai, bagian produksi mendapatkan informasi LRR hanya saat *meeting* pagi saja dan tidak ada informasi langsung ke PIC *Production & Screener*. Beberapa hal tersebut menyebabkan tidak adanya *awarness* untuk semua PIC & *Screener*.
2. Pegawai tidak mengerti tentang *Spec* pada produk yang disebabkan oleh Inspeksi Visual dalam versi bahasa Inggris yang menyebabkan sulit dimengerti oleh pegawai *screener*.
3. Cacat visual tinggi, sulit bagi *screener* untuk mendeteksi semua cacat pada area *ramp* dan daerah cacat secara acak, dampaknya adalah banyak cacat yang mengalir ke QC.

Untuk menyelesaikan kendala tersebut dilakukan beberapa langkah perbaikan diantaranya yaitu:

1. Pada kendala kurangnya informasi tentang LRR, maka untuk menangani masalah ini dilakukan beberapa tahap perbaikan, diantaranya:
 - a. Sebelum dilakukan perbaikan pegawai mendapatkan informasi LRR hanya saat *meeting* pagi saja, setelah dilakukan perbaikan setiap shift berbagi Informasi *Lot Rejection* dengan bagian produksi setelah sebelumnya dikonfirmasi oleh QC *Supervisor*.
 - b. Sebelum dilakukan perbaikan tidak ada pengarahan oleh Spv Produksi tentang persentase LRR, setelah dilakukan perbaikan *Briefing* dilakukan ke semua PIC Produksi tentang persentase LRR.
 - c. Sebelum dilakukan perbaikan tidak adanya patroli oleh PIC setelah proses *Screening*, setelah dilakukan perbaikan patroli dilaksanakan, yaitu secara sampling setelah proses *Screening* oleh PIC pada meja *Screener*.
 - d. Sebelum dilakukan perbaikan tidak ada pemantauan kinerja *Screener* oleh *Production Supervisor/Team Leader & QC*, setelah dilakukan perbaikan pemantauan *Screener* dilakukan dengan cara *briefing* kepada *Screener* yang mendapat LRR ditulis Nomor *Screener* pada papan oleh *Quality Control*.
 - e. Sebelum dilakukan perbaikan tidak ada pemberitahuan khusus dari *Quality Control* jika ada *Lot Rejection*, setelah dilakukan perbaikan dengan adanya alarm LRR maka alarm LRR akan diaktifkan sebagai pemberitahuan (Alarm akan menyala jika ada banyak yang ditolak oleh QC)
2. Pada kendala pegawai tidak mengerti tentang *spec* dari produk, maka untuk menangani masalah ini dilakukan beberapa tahap perbaikan, seperti:
 - a. Sebelum dilakukan perbaikan Spesifikasi Inspeksi Visual dalam bahasa Inggris, dampaknya adalah sulit dimengerti oleh *Screener*, setelah dilakukan perbaikan perubah Spesifikasi Inspeksi Visual ke Bahasa Indonesia dan dilakukan pelatihan ke *Screener*.
 - b. Sebelum dilakukan perbaikan tidak ada sampel batas, setelah dilakukan perbaikan disiapkan sampel batas untuk *Top 5 Defective*.

Dari beberapa perbaikan yang telah dilakukan maka didapat Hasil Evaluasi, diantaranya :

1. Hasil pengurangan LRR turun sekitar 45% sampai Maret 2016, hal tersebut mencapai dasar target Triwulan yaitu rata-rata LRR sebesar 14%, namun hal tersebut dirasa belum adanya penurunan berarti, sehingga perlu dilakukan perbaikan lainnya

Gambar 3. Hasil pengurangan LRR turun sekitar 45% sampai Maret 2016
Sumber : data diolah

2. Hasil dari *Sorting Time Reduction* Turun sekitar 50% sampai Maret 2016, namun masih butuh perbaikan lain untuk lebih mengurangi *Sorting Time*.

Tabel 2. Hasil dari *Sorting Time Reduction* Turun sekitar 50% sampai Maret 2016

Month	Total LRR	Av Sorting CT/Lot	Tot Time (Sec)	Tot Time (Hrs)	Tot Time (Day)
Nov-15	666	2700	1798200	500	24
Dec-15	400		1080000	300	14
Jan-16	585		1579500	439	21
Feb-16	317		855900	238	11
Mar-16	328		885600	246	12

Sumber : data diolah

Berdasarkan penggambaran di atas maka perlu dilakukan tindak lanjut agar dapat hasil yang maksimum, berikut adalah tindak lanjut yang dilakukan:

Setelah dilakukan dua perbaikan di atas ternyata masih terdapat masalah yang timbul disebabkan oleh cacat visual tinggi, sulit bagi *screener* untuk mendeteksi semua cacat pada area *ramp* dan daerah cacat secara acak, dampaknya adalah banyak cacat yang mengalir ke QC. Dari kendala tersebut dilakukan perbaikan difokuskan pada dua hal, yaitu:

1. Kendala cacat yang tinggi dari injeksi dapat mempengaruhi arus keluar, maka akan dilakukan perbaikan dengan mempercepat kegiatan mengurangi produk cacat.
2. Kendala *screener* sulit menilai ketinggian gerbang yang rusak, maka akan dilakukan perbaikan dengan mempelajari konsep yang lebih baik untuk membantu *screener* mudah mendeteksi tinggi gerbang

Langkah perbaikan yang dilakukan

1. Untuk mempercepat kegiatan mengurangi produk cacat dilakukan 5 basis kerusakan utama pada pareto LRR

Gambar 4. Pareto untuk LRR pada produksi plastik Maret 2016
Sumber : data diolah

- a. Kurangi Serat
Akar masalah: pendingin ruangan sekitar 30T kadang-kadang mati, dan debu serta serat di pendingin ruangan terbang dan turun. Aktivitas perbaikan: perbaikan pendingin ruangan disesuaikan dengan fasilitas dan setiap hari melakukan 5S
 - b. Kurangi *Flash*
Akar masalah: cetakan bermasalah, tidak mudah untuk memperbaiki dan perlu waktu untuk memperbaiki cetakan. Aktivitas perbaikan: untuk mengurangi cacat *flash*, sementara dilakukan pengerjaan ulang *flash*.
 - c. Kurangi lekukan
Akar masalah: proses penanganan perlu diperhatikan saat pergantian operator. Aktivitas: terlambat mengambil setelah mengeluarkan dari cetakan. Perbaikan: menambah waktu berhenti mesin dari 0,3s menjadi 1s.
 - d. Kurangi duri pemotong pada gerbang
Akar masalah: pengaturan pemotong tidak benar. Aktivitas perbaikan: pengarahan mengatur gerbang pemotong kepada pekerja dan PIC, melakukan pengkajian umur pakai pisau dan hasilnya perlu diganti setiap hari.
 - e. Kurangi goresan
Akar masalah: tempat masuk cetakan adalah lekukan. Aktivitas: Memoles tempat masuk.
2. Untuk mempelajari konsep yang lebih baik untuk membantu *screener* mudah mendeteksi tinggi gerbang
Akar masalah: *Screener* bingung untuk menilai bagaimana mengukur gerbang, mulai dari Ultem atau SMR?. Tindakan: Siapkan & Tampilan di meja *skringing* sebuah metode sederhana sebagai panduan bagi *screener* agar mudah menilai apakah Gerbang keluar dari *Spec*.

Berdasarkan Lot ditolak, terdapat pengurangan pada setiap item yang rusak. Khusus ditindaklanjuti dari hasil bulan Maret 2016, telah dilakukan beberapa aktivitas diantaranya: pengurangan serat, flash, lekukan, gerbang pemotong yang rusak.

Gambar 5. Hasil pengurangan LRR dari Maret 2016 sampai April 2016
Sumber : data diolah

- 1. Pengurangan LRR Pengurangan LRR mencapai target menjadi 4,50%
- 2. Pengurangan waktu penyortiran, waktu penyortiran berkurang hingga 95% atau menjadi 5 hari

Gambar 6. Hasil pengurangan LRR turun menjadi 4,50 % sampai Juni 2016
Sumber : data diolah

Gambar 7. Hasil pengurangan waktu penyortiran turun hingga 95 % sampai Juni 2016
Sumber : data diolah

Tabel 3. Perbandingan *Sorting time needed* sebelum dan setelah perbaikan

Sebelum ada perbaikan	Setelah dilakukan perbaikan
<i>Average Lot Rejection/Month</i> 550 Lots = ± 20 days -> <i>Sorting time</i> (1 Lot = 45 minute) <i>Opportunity</i> = 550 lots x 3 month = 1650 Lots x 45 minute = 74250 m → $\frac{1237.5}{21}$ hrs <i>Sorting time needed</i> = 59 days	<i>Average Lot Rejection/Month</i> 184 Lots = ± 9 days -> <i>Sorting time</i> (1 Lot = 45 minute) <i>Opportunity</i> = 184 lots x 3 month = 552 Lots x 45 minute = 24840 m → $\frac{414}{21}$ hrs <i>Sorting time needed</i> = 19 days Save = 40 days

Sumber : data diolah

Penelitian terdahulu

Judul : Penurunan Tingkat Kecacatan Produk di CV. Omega Plastics

Penulis : Robby Hadi Wijaya¹, Jani Rahardjo²

Jurnal : Jurnal Titra, Vol.1, No. 2, Juli 2013, pp.141–148

Metode : Pareto chart, analisa defect menggunakan metode *fishbone diagram*

Hasil : Penurunan tingkat kecacatan dari 0,56% menjadi 0,29% untuk jenis kecacatan serabut dan penurunan tingkat kecacatan dari 3,99% menjadi 3,15% untuk jenis kecacatan lubang. Penurunan tingkat kecacatan pada jenis kecacatan warna pudar sebesar 0,21% dan bengkok sebesar 0,63%. Secara keseluruhan tingkat penurunan kecacatan 2%.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan melakukan perubahan metode monitoring pada *Screener*, maka dapat menurunkan LRR dan mengurangi *Sorting Time*.
2. Dengan mengganti Spesifikasi Inspeksi Visual ke dalam bahasa Indonesia dan dengan menyiapkan sampel batas untuk *Top 5 Defective*, maka dapat menurunkan LRR dan mengurangi *Sorting Time*.
3. Setelah dilakukan pengurangan pada setiap item yang rusak. Khusus ditindaklanjuti dari hasil bulan Maret 2016, diantaranya: pengurangan serat, flash, lekukan, gerbang pemotong yang rusak. Maka LRR dan waktu penyortiran semakin berkurang.
4. Penurunan LRR yang terjadi dilihat dari bulan November 2015 sampai Juni 2016 adalah dari 16,84% turun menjadi 4,50% dan penurunan *Sorting Time* dari 24 hari turun menjadi 5 hari.

Saran untuk perusahaan adalah tetap melakukan berbagi informasi dari QC ke pekerja setiap pergantian shift, tetap melakukan pengarahan kepada *screener* tentang LRR, aktifkan selalu penggunaan LRR Alrm meski telah terjadi pengurangan LRR untuk saat ini dan lakukan monitoring produk cacat setiap hari (Pertemuan penurunan cacat 3 jam setiap 1 minggu).

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengamati proses terjadinya cacat dari sisi yang lain sehingga dapat menurunkan LRR dan *Sorting Time* lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmoro, Retno Any, & Misbach Munir. (2017). *Analisa Produk Reject pada Produk 600 ml dengan Metode Seven Tools di PT. Tirta Investama Pandaan*. Journal Knowledge Industrial Engineering (JKIE), Vol. 04/No. 01/2017.
- Haslindah, A. (2013). *Analisa Pengendalian Mutu Minuman Rumput Laut dengan Menggunakan Metode Fishbone Chart pada PT. Jasuda di Kabupaten Takalar*. ILTEK, Volume 7, Nomor 14, Oktober 2013.
- Ishikawa, K. (1986). *Pedoman Pengendalian Mutu*. Jakarta: CV. Idayus
- Karo, Gidion Karo, & Martin Rychan. (2014). *Usulan Perbaikan Kualitas Proses Produksi di Industri Berbasis Hasil Laut*. JIEMS (Journal of Industrial Engineering & Management Systems), Vol. 7 No 2, August 2014.
- Syaifulloh. (2015). *Analisa Pengendalian Kualitas Aerosol Can dengan Menggunakan Metode Dmaic pada Line Abm 1 Di Perusahaan Perkalengan Indonesia*. Jurnal PASTI, Volume VIII No 3, 340 – 348.
- Wedgwood, I. D. (2006). *Lean sigma: A practitioner's guide*. Prentice Hall PTR.
- Wijaya, Robby Hadi, & Jani Rahardjo. (2013). *Penurunan Tingkat Kecacatan Produk di CV. Omega Plastics*. Jurnal Titra, Vol.1, No. 2, Juli 2013, pp.141–148.